

YŷK: 631.631.527.8+631.529

**QORAQALPOG‘ISTONNI ŐRTACHA SHŐRLANGAN TUPROQ-IQLIM
SHAROITIDA XORIJIY NAV, NAMUNALAR, MAHALLIY NAVLAR
HAMDA ULAR ISHTIROKIDA OLINGAN F₂ DURAGAYLARNING
MIKRONEYR MIC KŐRSATKICHI TAHLILLARI**

Jolimbetova Rawiya Majit qizi

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti assistenti
e-mail: rawiyanawriz@gmail.com

Ahmedova Sarvinoz Assom qizi., Soliyeva Muxlisa Azimboy qizi

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabalari

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.17536565>

***Annotatsiya.** Qoraqalpog‘istonni Őrtacha shŐrlangan tuproq-iqlim sharoitida F₂ duragaylar mikroneyr kŐrsatkichi bo‘yicha yuqori bŐlgan Ősimliklar ajratib olindi.*

***Kalit so‘zlar:** Tez pishar, mahsuldor, tola chiqimi va indeksi, ekologik va geografik uzoq shakllar, tolani mikroneyr belgisi, Őzgaruvchanlik koeffitsienti.*

***Abstract.** In the moderately saline soil and climatic conditions of Karakalpakstan, plants with a high micronaire Mic indicator of F₂ hybrids were isolated.*

***Keywords:** Early-ripening, productive, fiber yield and index, ecologically and geographically distant forms, fiber micronaire trait, coefficient of variability.*

Kirish. Málumki, jahonda paxta etishtiruvchi barcha davlatlarda yangi yaratilayotgan navlarda tolaning sifat belgisi eng muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. G‘o‘zaning qimmatli xŐjalik belgilari yuqori bŐlishi bilan bir qatorda tola sifat kŐrsatkichlari jahon andoza talablariga javob berishi zarur. Bugungi kunda paxtachilik agro-klasterlari va fermer xŐjaliklari tomonidan tolaning sifat kŐrsatkichlariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Tadqiqotlarda ekologo-geografik uzoq nav, namunalar, mahalliy navlar hamda ular ishtirokida olingan F₂ duragaylarni Qoraqalpog‘istonni Őrtacha shŐrlangan tuproq-iqlim sharoitida mikroneyr Mic kŐrsatkichi tahlil qilindi. Tolaning sifat kŐrsatkichlari “Sifat” sertifikatlash markazida HVI zamonaviy Őlchov asbobida aniqlandi.

G‘o‘za selektsiyasida erishilgan muvaffaqiyatlarning aksariyati tur ichida kelib chiqishi jixatidan uzoq bŐlgan namunalarni chatishtirish natijasida yaratilgan navlarda namoyon bŐladi. Shu sababli ham kŐplab olimlar gŐzaning ekologik va geografik jixatdan uzoq bŐlgan shakllarini duragaylash asosida qimmatli xŐjalik belgilarini yaxshilash asosida ilmiy tadqiqotlar olib borganlar [18; 51-55-b.].

Málumotlariga qaraganda O‘zFA Genetika va Ősimliklarning eksperimental biologiyasi institutining gŐza kolleksiyasi namunalari ekologo-geografik Őrganilishi natijasida namunalarning bir guruhi shŐrga bardoshli yáni, A-2175

(Qirg‘iston), A-2177 (Ukraina), A-2179 (Xitoy) namunalar ajratib olinib boshlang‘ich ashyo sifatida tavsiya etilgan [69; 1360-1368-b.].

Tahlil va natijalar. Tadqiqotlarda tolani mikroneyr belgisi b‘oyicha asosiy qimmatli x‘ojalik belgilari tahlillari asosida tanlab olingan 25 ta yakka tanlovlar ($K=0,2$) 3,9 dan 5,2 gacha oralig‘ida ‘osimliklar b‘olib 7 ta sinfda ‘osimliklar uchradi. Mikroneyr belgisi b‘oyicha ekologo-geografik uzoq nav, namunalarida ‘ortacha k‘orsatkichlari 4,42 dan, 4,65 gacha, mahalliy navlar 4,48 dan Chimboy-5018 navida, 4,73 gacha Sulton navida hamda F_2 duragaylarida 4,44 dan, 4,61 gacha va andoza S-4727 navida 4,58 ni tashkil etdi. Asosiy ‘osimliklar 4,3-4,8 oralig‘ida, 3-5 sinflarda k‘op uchraganligi, y‘ani ota-ona shakllarida va F_2 duragaylarda 64,0-76,0 foiz oralig‘ida ‘osimliklar mavjudligi aniqlandi. Tolani mikroneyr belgisi b‘oyicha ‘ozgaruvchanlik koeffitsienti ota-ona shakllarida 5,6-8,1 foiz oralig‘ida, F_2 duragaylarda esa 5,6-6,4 foiz oralig‘ida b‘oldi. G‘o‘za kolleksiyasidagi xorijiy nav, namunalar ishtirokida olingan F_2 duragaylardan tanlab olingan ‘osimliklarni mikroneyr (Mic) belgisini ‘ozgaruvchanlik tahlili.

№	Ota-ona shakllari va F_2 duragaylar	K=0,2.							n	M±m	δ	V %
		3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1				
		-	-	-	-	-	-	-				
		4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2				
1.	(Xitoy) 06058	2	2	11	4	3	2	1	25	4,50± 7,3	0,4	8,1
2.	(Afrika) 06199	1	1	2	10	5	4	2	25	4,65± 5,6	0,3	6,0
3.	(Afrika) 06201	2	4	9	6	2	1	1	25	4,42± 5,7	0,3	6,4
4.	(Avstraliya) 06830	1	3	10	6	3	2		25	4,46± 5,0	0,2	5,6
5.	(Avstraliya) 09801	2	3	9	6	3	1	1	25	4,51± 5,7	0,3	6,4
6.	(Hindiston) 16461	1	3	4	7	5	3	2	25	4,58± 6,2	0,3	6,8
7.	(Pokiston) 07291	2	2	11	4	3	2	1	25	4,46± 5,9	0,3	6,6
8.	(AQSh) 011571	2	2	3	9	4	2	3	25	4,59± 6,8	0,3	7,4
9.	(AQSh) 011597	1	3	5	10	4	1	1	25	4,51± 5,3	0,3	5,8
10.	KK-3535		1	5	10	4	3	2	25	4,62± 5,1	0,3	5,6
11.	Chimboy-5018	1	2	11	5	3	2	1	25	4,48± 5,7	0,3	6,3
12.	Sulton		1	2	10	5	4	3	25	4,73±	0,3	6,6

**“OROL BO‘YI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARI
SELEKSIYASI, URUG‘CHILIGI VA AGROTEKNOLOGIYALARIDA
DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

										6,2		
13.	F ₂ (Xitoy. 06058 x KK-3535)	1	4	9	5	4	2		25	4,45± 5,2	0,3	5,8
14.	F ₂ (Afrika. 06199 x Sulton)	1	2	3	8	6	3	2	25	4,61± 5,9	0,3	6,4
15.	F ₂ (Afrika. 06201 x Chimboy-5018)	1	3	10	5	4	2		25	4,47± 5,0	0,2	5,6
16.	F ₂ (Avstraliya. 06830 x Chimboy-5018)	2	3	11	4	3	2		25	4,42± 5,3	0,3	6,0
17.	F ₂ (Avstraliya. 09801 x KK-3535)	2	3	9	5	4	2		25	4,45± 5,4	0,3	6,1
18.	F ₂ (Hindiston. 16461 x Sulton)	1	2	2	11	5	3	1	25	4,60± 5,4	0,3	6,0
19.	F ₂ (Pokiston. 07291 x KK-3535)	1	4	10	4	3	3		25	4,45± 5,5	0,3	6,1
20.	F ₂ (AQSh. 011571 x Sulton)	2	3	10	5	3	2		25	4,44± 5,4	0,3	6,1
21.	F ₂ (AQSh. 011597 x Chimboy-5018)	1	1	4	10	4	3	2	25	4,61± 5,6	0,3	6,2
	<i>St. S-4727</i>	1	2	3	11	5	2	1	25	4,58± 5,0	0,2	5,5

Xulosa. Yuqoridagi tadqiqotlarda natijasida quyidagicha xulosaga kelib, tolni mikroneyr kórsatkichi bóyicha 4,9 va undan yuqori bólgan ota-ona shakllarida va F₂ duragaylarda 30 tadan ósimliklar 6-7 sinflarda uchraganligi, andoza navida ushbu sinflarda 3 ta ósimliklar uchradi.

Tadqiqotlarda tolni sifat belgilaridan mikroneyr kórsatkich bóyicha Qoraqalpogistonni órtacha shórlangan tuproq-iqlim sharoitida xorijiy nav, namunalar, mahalliy navlar hamda ular ishtirokida olingan F₂ duragaylardan tahlillari asosida variatsion qatorning 2-4 sinflardagi tezpishar, mahsuldor, tola chiqimi va indeksi kabi belgilari yuqori bólgan ósimliklar ajratib olindi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Amanturdiev I.G., Namazov Sh.E., Matyoqubov S., Niyatov B., Tóxliiev M. G‘ózaning ekologo-geografik va genetik uzoq F₁ duragaylarda hosildorlik komponentlarining shakllanishi. “Qishloq xójalik ekinlari genetikasi, selektsiyasi, urug‘chiligi va etishtirish agroteknologiyalarining dolzarb muammolari hamda rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari tóplami.(2018 yil, 18-19 dekabr) Toshkent-2018. B. 51-55.
2. Amanturdiev A.B., Rejapova M., Qurbanbaev I., Azimov A., Matniyazova X. Study on the Stability of World Diversity of Cultured Species *G. hirsutum* L. to Salination. American Journal of Plant Sciences. №4. DOI: 10.4236/ajps.2020.119097. P. 1360-1368.